

ТОКНИНГ “ҚОРА КИШМИШ” НАВИ БАРГЛАРИДА ОҒИР МЕТАЛЛАРНИНГ ТЎПЛАНИШИ

Каримов Хусниддин Нагимович

Илмий раҳбар: Қ.х.ф.д., к.и.х.

Жўраев Охунжон Бахтиёр ўғли

Таянч докторант:

(Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик,

узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8409662>

Аннотация: Оғир металллар (Co, Cu, Ni, Pb, Zn, Cd, Cr)нинг тупроқдаги рухсат этилган меъёр (РЭМ)дан 3 ва 5 баробар юқори даражада суний ифлослантирилган тупроқларда етиштирилган токнинг “Қора кишмиш” нави баргларида оғир металлларнинг тўпланиши ўрганилган.

Калит сўзлар: токнинг “Қора кишмиш” нави, оғир металллар, суний ифлослантирилган, тупроқ, барг, тўпланиш, меъёр.

КИРИШ

Узумчилик республикамиз қишлоқ хўжалигининг қадимий сердаромад тармоқларидан бири саналади. Узумчилик ўсимликшуносликнинг соҳаси сифатида узум етиштириш билан шуғулланса, фан сифатида токдан муттасил мўл ва сифатли ҳосил олиш учун унинг ўсиши ва ривожланишини бошқаришнинг турли усулларини илмий-назарий ва илғор тажрибалар асосида ишлаб чиқади ҳамда ўқув фани сифатида уларни ўрганади. Марказий Осиё, хусусан Ўзбекистоннинг қулай табиий-иқлим шароити бу ерда узумнинг турли муддатларда, яъни энг эрта ва энг кеч пишадиган навларини етиштириш имконини беради.

Ток - қимматбаҳо субтропик ўсимлик. Унинг меваси ўзининг пархезлик ва озиқалиги жиҳатидан инсон организми учун энг зарур маҳсулот ҳисобланади. Пишиб етилган узум таркибида, айниқса кишмиш навларида 28-30 %гача организм томонидан тез ўзлаштириладиган қандлар-глюкоза, фруктоза ва сахароза бор. Фруктоза - ошқозон ости безининг иштирокисиз тез сингади. Шу туфайли қанд касаллиги (қандли диабет)нинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, янги узилган узум таркибида инсон саломатлиги учун зарур бўлган олма, вино, лимон, қаҳрабо, шавел, чумоли ва бошқа бир қанча органик кислоталар, калий, кальций, фосфор, натрий каби минерал тузлар, мева пўсти таркибида ранг берувчи моддалар (пигментлар), дубил моддалар бор [1].

Fe, Cr, Cu, Ni ва Zn каби оғир металллар ток меваси ва новдаларига қараганда баргида кўпроқ миқдорда тўпланади. Ток новдаларида Cd ва Mn элемементи, ток новдалари ва мевасида Pb кўп миқдорда тўпланади [2].

Ток қатор ораларига сидерат ўғитлар ва микроб перепаратларни қўллаш тупроқдаги оғир металлларнинг ток ўсимлиги томонидан ўзлаштирилишини камайтиради [3].

Ўсимликлар томонидан тупроқдаги минерал моддаларни ўзлаштирилиши бир неча омилларга боғлиқ бўлиб, ўзига хос параметрларга эга. Ушбу омиллардан бири бу тупроқнинг рН муҳити ҳисобланади. Ишқорий тупроқларда етиштирилган ток баргларида мис (Cu) ва калций (Ca) элементлари бир бирига мос равишда 1,87 ва 0,99 мг/кг, кислотали тупроқларда Са 4,67 мг/кг, Cu 2,24 мг/кг.ни ташкил этади. Ишқорий

тупроқларда етиштирилган ток баргида барий (Ba) 0,26 мг/кг, кўрғошин (Pb) 0,29 мг/кг, кислотали тупроқларда Ва 0,20 мг/кг, Pb 0,15 мг/кг бўлиб, элементларнинг тўпланиши иккала ҳолатда ҳам деярли тенг кўрсаткичларга эга. Кислотали тупроқларда етиштирилган ток баргларида стронсий (Sr) 1,01 мг/кг, гух (Zn) 1,00 мг/кг ва марганец (Mn) 0,50 мг/кг миқдор атрофида тўпланади. Тупроқнинг рН муҳитига боғлиқ ҳолатда ток баргида минерал ўғитларнинг тўпланиши турли миқдорларда бўлади. рН муҳити тупроқдаги мавжуд ион шаклига таъсир қилади [4].

Мамлакатимизда узумчиликни янада ривожлантириш, узум етиштириш, уни қайта ишлаш, тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича кластер тизимини йўлга қўйиш, алкоголь бозорини тартибга солишнинг самарали механизмларини кенг жорий этган ҳолда республикани сифатли маҳсулотлар билан таъминлаш, соҳанинг экспорт салоҳиятини кучайтириш, инвестицион жозибadorлигини ошириш, шунингдек, виночилик туризмини (энотуризм) ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28-июлдаги ПҚ-5200-сон қарори қабул қилинган [5].

ТАДҚИҚОТ УСЛУБИ:

Тадқиқотлар оғир металлар (Co, Cu, Ni, Pb, Zn, Cd, Cr) билан суний ифлослантилган 60 кг. сиғимли туваклардаги типик бўз тупроқларда етиштирилган токнинг “Қора кишмиш” навида олиб борилди. Ток барги таркибидаги оғир металлар AVIO-200 Optical Emission Spectrometer ёрдамида аниқланди, оғир металлар билан тупроқ таркибининг ифлосланиши рухсат этилган меъёрлари билан ҳисобланган.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Илмий-тадқиқот ишлари 2021-2022 йилларда амалга оширилган бўлиб, дастлаб оғир металлар (Co, Cu, Ni, Pb, Zn, Cd, Cr)нинг тупроқдаги рухсат этилган меъёри (РЭМ)дан 3 ва 5 баробар юқори нисбатда 60 кг. тупроқ суний ифлослантилиб, тувакларга жойлаштирилди. Оғир металлар билан ифлослантилган ва назорат (суний ифлосланмаган) вариантлардаги тувакларга токнинг “Қора кишмиш” нави 2 ёшли стандарт кўчатлари экилди.

Токнинг “Қора кишмиш” нави парваришланаётган тажриба вариантларининг барчасида агротехник тадбирлар бир муддат ва услубларда амалга оширилди.

Оғир металлар билан ифлослантилган ва ифлосланмаган тупроқларда етиштирилган ток баргларида оғир металларнинг тўпланишини аниқлаш учун, ўсимликда хазонрезгилик даври бошланган вақтда ток барглари териб олиниб, лаборатория таҳлили ўтказилди.

Лаборатория таҳлил натижаларига кўра ток барги таркибида оғир металларнинг тўпланиши турли миқдорларда аниқланган бўлиб, собалтъ (Co) ва мис (Cu) элементлари рухсат этилган меъёр (РЭМ)га ҳамда назорат вариантыга мос равишда юқори бўлмаган кўрсаткичда аниқланди. Ток барги таркибидаги Co элементи миқдори Co билан 3 баробар миқдорда ифлослантилган вариантда 0,85 мг/кг, 5 баробарида 0,98 мг/кг, назорат вариантыда 0,82 мг/кг миқдориди тўпланганлиги аниқланди. Мис (Cu) элементи билан 3 ва 5 баробар миқдорда суний ифлослантилган вариантларда етиштирилган ток баргидаги Cu миқдори 5,25-5,29 мг/кг.ни ташкил этиб, РЭМга нисбатан 0,5 баробар юқори, бошқа вариантларда 3,07-4,79 мг/кг, назорат вариантыда 3,88 мг/кг миқдориди тўпланди.

Ток баргида Ni, Pb, Zn, Cd, Cr элементлар миқдори турли даражаларда тўпланган бўлиб, РЭМга нисбатан 2,03-12,6 баробар юқорилиги аниқланди. Никел (Ni) билан суний ифлослантилган вариантда етиштирилган ток барги таркибидаги Ni миқдори 1,88-2,04 мг/кг.ни ташкил этиб, РЭМга нисбатан 3,8-4,1 баробар юқори миқдорда тўпланганлиги аниқланиб, ушбу кўрсаткич назорат вариантыда 0,50 мг/кг.ни ташкил этди. Ток баргида қўрғошин (Pb) элементининг тўпланиши Pb билан ифлосланган вариантда 2,03-3,56 мг/кг, РЭМга нисбатан 5,1-8,9 баробар юқори бўлган бўлса, назорат ва бошқа вариантларда 1,17-3,68 мг/кг, РЭМга нисбатан 2,9-9,2 баробар юқори даражада тўплангани аниқланди.

Рух (Zn) билан суний ифлослантилган вариантдаги тупроқда етиштирилган ток баргидаги Zn миқдори 36,46-36,83 мг/кг бўлиб, бошқа вариантлардагига нисбатан энг юқори кўрсаткични қайд этди. Назорат вариантыда етиштирилган ток барги таркибидаги Zn миқдори 24,99 мг/кг бўлиб, РЭМга нисбатан 2,5 баробар юқори кўрсаткичда тўпланганлиги аниқланди.

Кадмий (Cd) элементининг ток барги таркибидаги миқдори Cd билан 3 баробар ифлослантилган тупроқларда 0,17 мг/кг, 5 баробарида 0,12 мг/кг.ни, РЭМга нисбатан 3,9-5,8 баробар юқори даражада тўпланганлигини кўрсатди. Назорат ва бошқа вариантлардаги тупроқларда етиштирилган ток барги таркибидаги Cd миқдори 0,1-0,6 мг/кг бўлиб, РЭМга нисбатан 0,4-1,9 баробар юқорилиги кузатилди.

Хром (Cr) элементининг ток баргида тўпланиш миқдори Cr билан ифлосланган вариантда 1,10-1,26 мг/кг бўлиб, РЭМга нисбатан энг юқори кўрсаткичда 11-12,6 баробар юқори тўпланганлиги аниқланди. Назорат вариантыдаги ток баргида Cr 0,27 мг/кг, РЭМга нисбатан 2,7 баробар юқори тўпланганлиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал. Оғир металллар билан суний ифлослантилган туваклардаги тупроқда етиштирилган токнинг "Қора кишмиш" нави баргида оғир металлларнинг тўпланиши.

Т/р	Вариантлар (Оғир металллар билан суний ифлосланган)	Тупроқдаги оғир металллар миқдори, мг/кг (РЭМ нисбатан юқори)	Токнинг "Қора кишмиш" нави барги таркибидаги оғир металллар миқдори мг/кг													
			Co	РЭМ 1 мг/кг	Cu	РЭМ 10 мг/кг	Ni	РЭМ 0,5 мг/кг	Pb	РЭМ 0,4 мг/кг	Zn	РЭМ 10 мг/кг	Cd	РЭМ 0,03 мг/кг	Cr	РЭМ 0,1 мг/кг
1	Назорат	Ифлослантилмаган	0,82	0,8	3,88	0,4	0,50	1,0	2,55	6,4	24,99	2,5	0,02	0,5	0,27	2,7
2	Co	3	0,85	0,8	4,89	0,5	0,39	0,8	2,18	5,5	26,39	2,6	0,01	0,4	0,28	2,8
		5	0,98	1,0	6,91	0,7	0,59	1,2	1,48	3,7	22,15	2,2	0,00	0,0	0,46	4,6
3	Cu	3	0,76	0,8	5,29	0,5	0,64	1,3	2,51	6,3	22,82	2,3	0,01	0,3	0,65	6,5
		5	0,84	0,8	5,25	0,5	0,51	1,0	2,60	6,5	25,53	2,6	0,03	0,9	0,41	4,1
4	Ni	3	1,12	1,1	3,07	0,3	2,04	4,1	3,43	8,6	23,02	2,3	0,06	1,9	0,88	8,8
		5	0,77	0,8	3,85	0,4	1,88	3,8	2,78	7,0	30,45	3,0	0,05	1,5	0,41	4,1
5	Pb	3	0,88	0,9	4,62	0,5	1,00	2,0	3,56	8,9	23,64	2,4	0,05	1,7	0,93	9,3
		5	0,37	0,4	4,18	0,4	0,15	0,3	2,03	5,1	17,67	1,8	0,01	0,4	0,15	1,5
6	Zn	3	0,76	0,8	4,30	0,4	0,44	0,9	1,17	2,9	36,83	3,7	0,02	0,7	0,50	5,0
		5	0,69	0,7	3,14	0,3	0,42	0,8	1,84	4,6	36,46	3,6	0,05	1,5	0,38	3,8
7	Cd	3	0,71	0,7	3,23	0,3	0,63	1,3	2,66	6,6	24,57	2,5	0,17	5,8	0,51	5,1
		5	1,06	1,1	4,42	0,4	0,71	1,4	3,68	9,2	23,35	2,3	0,12	3,9	0,69	6,9
8	Cr	3	0,80	0,8	4,36	0,4	0,62	1,2	2,37	5,9	20,65	2,1	0,01	0,3	1,26	12,6
		5	0,71	0,7	4,79	0,5	0,48	1,0	2,17	5,4	29,91	3,0	0,03	1,1	1,10	11,0

РЭМ-рухсат этилган мейёр.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки тупроқдаги оғир металллар ва уларнинг миқдорига қараб ток барги таркибида оғир металлларнинг тўпланиши ҳам турлича бўлади;

тупроқда Со ва Си миқдори РЭМга нисбатан 3 ва 5 баробар юқори бўлсада, токнинг “Қора кишмиш” нави баргида Со ва Си элементининг тўпланиши РЭМга нисбатан кўп фарқ қилмайди;

тупроқда Ni, Pb, Zn, Cd, Cr элементларининг РЭМга нисбатан юқори бўлиши, токнинг “Қора кишмиш” нави баргларида ушбу элементларнинг кўп тўпланишига сабаб бўлади; назорат вариантыдаги тупроқларда етиштирилган токнинг “Қора кишмиш” нави баргларида оғир металлларнинг турли даражада тўпланишидан шуни хулоса қилиш мумкинки, ҳар қардай тупроқ таркибида турли миқдорларда элементлар мавжуд, бунга сабаб қилиб тупроқ она жинси ва ўғитлар таркибида турли миқдорда элементлар борлигини мисол қилиш мумкин;

токнинг “Қора кишмиш” нави баргларида Ni, Pb, Zn, Cd, Cr кўп тўпланади.

References:

1. Темуров Ш. Узумчилик. Тошкент-2002. -Б-6-48.
2. Максимишина Л.В., Заиченко Л.В., Выставная Ю.Ю., Дрозд Е.Н. Тяжелые металлы в экосистеме виноградника, винограде и экологическая безопасность винной продукции // аграрной науки причорномор'я. – Николаив-2015. – С. 108-118.
3. Клименко О.Е., Плугатарь Ю.В, Клименко Н.И., Клименко Н.Н. Влияние приемов биологизации на содержание некоторых тяжелых металлов в почве и виноградном растении // агрохимия. – Россия- 2019, № 7, с. 83–96.
4. Bravo S., Amoros J.A. ва б. Influence of the soil pH in the uptake and bioaccumulation of heavy metals (Fe, Zn, Cu, Pb and Mn) and other elements (Ca, K, Al, Sr and Ba) in vine leaves, Castilla-La Mancha (Spain) // Journal of Geochemical Exploration. Spain -2017. -P. 79-83.
5. <https://lex.uz/docs/5540999>